
Uso del Salmo 2 en la antigua literatura judía extrabíblica

Michael W. Wheeler
Profesor de Nuevo Testamento
Seminario Bíblico de la UCE
Cochabamba, Bolivia

La concepción del ungido de Yahvé de quien habla el Salmo 2 pasó por tres etapas de comprensión: 1) un rey humano, davidico, ungido y contemporáneo; 2) el rey ideal, humano, davidico y escatológico (el mesías); y 3) el rey divino, davidico y escatológico (el Mesías). En los reusos del salmo en la antigua literatura judía extrabíblica —los Oráculos Sibilinos, 1 Henoc, 4QFlorilegium, 4 Esdras, el Midrash de los Salmos, la Regla de la Congregación (IQSa), el Talmud de Babilonia, Salmos de Salomón y Sabiduría de Salomón— este ungido de Yahvé se entiende como un mesías de la segunda etapa, mientras que un reuso cristiano de 175 d. C. lo ve como divino.

Palabras clave: Salmo 2, ungido, rey davidico, Mesías, escatológico, antigua literatura judía extrabíblica

The conception of Yahweh's anointed one referred to in Psalm 2 went through three stages of understanding: 1) a human, Davidic, anointed, and contemporary king; 2) the ideal, human, Davidic, and eschatological king (the messiah); and 3) the divine, Davidic, and eschatological king (the Messiah). In the reuses of the psalm in ancient Jewish extrabiblical literature —the Sibylline Oracles, 1 Enoch, 4QFlorilegium, 4 Esdras, Midrash to the Psalms, The Rule of the Congregation (IQSa), the Babylonian Talmud, Psalms of Solomon, and Wisdom of Solomon— this anointed one is understood as a messiah of the second stage, while a Christian reuse from 175 a. C. sees him as divine.

Key words: Psalm 2, anointed, Davidic king, Messiah, eschatological, ancient Jewish extrabiblical literature

INTRODUCCIÓN

El Salmo 2 está ubicado estratégicamente en el Salterio y en el Antiguo Testamento. En tres artículos anteriores se ha mostrado que originalmente se esperaba que este salmo se cumpliera en algún rey humano de Israel, pero como esto no

sucedió durante la historia preexílica de la nación, y debido al carácter abierto del salmo, tanto por su posición como el segundo salmo como por sus contenidos, su naturaleza mesiánica y escatológica llegó a percibirse en el período posexílico.¹

Luego, un cuarto artículo, publicado en dos partes, abordó el tema complejo de cómo el Nuevo Testamento ha reutilizado pasajes del AT.² Este estudio provee un marco de referencia para examinar los reusos del Sal 2 en textos extrabíblicos judíos y en el NT (el salmo no se reutiliza en el resto del AT).

El presente artículo, entonces, explorará los reusos del salmo en textos judíos extrabíblicos del período del Segundo Templo y en una obra cristiana de aproximadamente 175 d. C. Luego, en próximas entregas se examinarán sus reusos en el NT y particularmente en el libro de Apocalipsis.

Los artículos anteriores han analizado el proceso por el cual pasó la comprensión del Sal 2, destacando tres fases. Primero el salmo se entendería con referencia a un rey humano, davídico, *ungido* y contemporáneo. Luego, comenzando en el período posexílico, cuando la línea davídica había cesado de reinar, el salmo se interpretaba con referencia al rey ideal, humano, davídico y escatológico, es decir, con referencia al *mesías*. Finalmente el salmo llegó a entenderse en términos del rey divino, davídico y escatológico, es decir, el *Mesías*. Estas distinciones entre los términos “ungido”, “mesías” y “Mesías” se mantendrán a lo largo de este artículo, salvo cuando se indica cómo otras fuentes se refieren al rey del Sal 2.

No todos los especialistas están de acuerdo con esta propuesta. Por ejemplo, Joseph A. Fitzmyer, después de examinar el uso del Sal 2 en la literatura judía temprana, llegó a una conclusión diferente. Comenzó afirmando correctamente que “la conexión entre la filiación divina y un agente ungido de

¹ Michael W. Wheeler, “Salmo 2: De salmo real a salmo mesiánico”, *Kairós* 52 (enero-junio 2013): 59-75; ídem, “Salmo 2: Su importancia como el segundo salmo”, *Kairós* 53 (julio-agosto 2013): 39-58; e ídem, “El significado exegético original del Segundo Salmo”, *Kairós* 54 (enero-junio 2014): 9-33.

² Ídem, “Uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento (Primera de dos partes)”, *Kairós* 55 (julio-diciembre 2014): 9-40; e ídem, “Uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento (Segunda de dos partes)”, *Kairós* 56 (enero-junio 2015): 9-45.

Yahvé está presente en el Sal 2”.³ Para él, esta “filiación divina” se trataba de la relación del rey histórico y humano antiguotestamentario con Dios como su hijo, interpretación que corresponde a la primera de las tres fases del proceso de la comprensión mesiánica del salmo resumidas en el párrafo anterior. Fitzmyer añade que “si el salmo debe entenderse ‘mesiánicamente’ es una cuestión aparte”.⁴ Él define “mesiánicamente” como refiriéndose a “un rey davídico ungido futuro e ideal”; interpretar el salmo de esta manera correspondería a la segunda de las tres fases del proceso por el cual ha pasado su comprensión. Fitzmyer concluye que el Sal 2 no debe de entenderse de esta manera.⁵ El presente artículo incluirá una evaluación de esta conclusión.

En nuestro análisis de los reúsos del Sal 2 en pasajes extrabíblicos se observarán continuidades y discontinuidades con el significado original. Las continuidades son aspectos del reúso que concuerdan con el significado original del salmo, y las discontinuidades son aspectos que no concuerdan con ese significado ni con los desarrollos tipológico-proféticos que se basan en el salmo.⁶ Como se verá, solo en los textos extrabíblicos se encontrarán tales discontinuidades.

Dado que los reúsos del Sal 2 en los pasajes extrabíblicos se analizarán según su tipo de relación con el salmo, es necesario revisar brevemente las categorías de los reúsos en relación con tres dimensiones: la *intencionalidad* del reúso (si el autor deliberadamente buscó evocar el pasaje anterior), la *exactitud* del reúso (el grado de similitud que se observa en la redacción de los dos textos) y la *probabilidad* del reúso (el grado de probabilidad de que se ha hecho una conexión intencional entre los dos pasajes).

Clasificamos como *citas directas* los reúsos intencionales,

³ Joseph A. Fitzmyer, *A Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays*, Society of Biblical Literature Monograph Series 25 (Missoula: Scholars Press, 1979), 105.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ En la expresión “tipológico-profético” el primer adjetivo implica que el reúso en el NT repite un patrón antiguotestamentario y el segundo adjetivo indica que el reúso involucra el cumplimiento de una promesa. Para más explicación, cp. Wheeler, “Uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento (Segunda de dos partes)”, 18-20.

exactos y seguros, y que van acompañadas de una fórmula introductoria. Las *citas indirectas* también son reúsos intencionales, exactos y con conexión segura, pero carecen de una fórmula introductoria que las identifica explícitamente como citas. Las *alusiones* contienen palabras o ideas que indican un vínculo intencional con el texto anterior, pero con frecuencia la exactitud del reuso es menor que en el caso de las citas. Por lo mismo, si bien hay alusiones seguras, otras pueden ser solo probables. Los *ecos* son palabras o ideas que posiblemente establezcan una conexión lingüística o lógica con un pasaje anterior; son figuras que flotaban “en el aire”. Muchos ecos probablemente no son intencionales, aunque a menudo son exactos; se pueden analizar para clasificarlos como ecos seguros, probables, posibles o dudosos.⁷

Richard Hays sugiere otros factores importantes para la evaluación de la intencionalidad y la probabilidad de determinado reuso: 1) el acceso que el autor y sus lectores tendrían al texto original, 2) la repetición del mismo pasaje original en otros escritos del mismo autor, 3) la coherencia temática de la alusión o del eco con el nuevo argumento, 4) la plausibilidad histórica de que el autor hiciera el argumento con la alusión o el eco y la plausibilidad de que los lectores lo entendieran, 5) la historia de la interpretación que reconoce la alusión o el eco y 6) la satisfacción con el significado de la lectura propuesta.⁸

USOS DEL SALMO 2 EN TEXTOS JUDÍOS EXTRABÍBLICOS

Hay numerosas referencias al Sal 2 en escritos judíos extrabíblicos. En este artículo se presentarán siguiendo el orden de los versículos del salmo. Cuando hay más de un escrito extrabíblico que hace referencia a determinada parte del salmo, los casos se ordenarán cronológicamente según la mejor comprensión de las fechas de los escritos, para así poder observar posibles desarrollos en el reuso del pasaje.

⁷ Para más explicación de citas directas, citas indirectas, alusiones y ecos, y su grado de intencionalidad, exactitud y probabilidad, véase *ibid.*, 16-23.

⁸ Richard B. Hays, *Echoes of Scripture in the Letters of Paul* (New Haven: Yale University Press, 1989), 29-32.

La correspondencia entre palabras, frases o conceptos hallados en el NT y los que se usan en obras judías extrabíblicas anteriores no necesariamente implica dependencia literaria, pues puede deberse a tradiciones compartidas. En tales casos, las correspondencias revelan cómo el judaísmo temprano entendía esas palabras, frases y conceptos.⁹ A la vez, es posible que los autores del NT conocían muchas de las obras judías precristianas que se mencionarán en este artículo. Por ejemplo, Jon Paulien concluye que Juan pudo haber estado familiarizado con 1 Henoc, Sabiduría de Salomón, Salmos de Salomón y algunos de los Oráculos Sibilinos, escritos que se comentarán más adelante.¹⁰

En este artículo se propone determinar cuál de las tres concepciones del rey davídico (como ungido, como mesías, o como Mesías), si alguna, se presenta en los reúsos del Sal 2 en la literatura judía, especialmente en la época precristiana. Posteriormente, la confirmación de esta progresión en el entendimiento del rey davídico se buscará en dos artículos más, que analizarán los reúsos de este salmo en el NT y, más específicamente, en el libro de Apocalipsis.

REFERENCIAS AL SALMO 2:1-2

Oráculo Sibilino 3.652-689

Según James H. Charlesworth y John J. Collins, el Sal 2, entre otros pasajes del AT, ha influido en el Libro III de los Oráculos Sibilinos.¹¹ Esta obra judía pseudoepigráfica se escribió en

⁹ James H. Charlesworth, *The Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 78.

¹⁰ Jon Paulien, "Allusions, Exegetical Method, and the Interpretation of Revelation 8:7-12" (tesis de Ph.D., Andrews University, 1987), 46. Sin embargo, Richard Bauckham no está tan seguro de que Juan y sus lectores hayan conocido estas obras; Bauckham, *The Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation* (Edimburgo: T & T Clark, 1993), xi.

¹¹ James H. Charlesworth, "In the Crucible: The Pseudepigrapha as Biblical Interpretation", en *The Pseudepigrapha and Early Biblical Interpretation*, ed. James H. Charlesworth y Craig A. Evans, JSPSup 14 y Studies in Scripture in Early Judaism and Christianity 2 (Sheffield: JSOT Press, 1993), 38; John J. Collins, "Sibylline Oracles", en *The Old Testament Pseudepigrapha*, ed. James H. Charlesworth (Nueva York: Doubleday, 1983), 1:357. La traducción de los textos proporcionada por Collins se halla en *ibid.*, 1:376-377.

Egipto entre los años 163 y 45 a. C.¹² Su similitud con el Sal 2 no es lingüística, sino solo temática, por las referencias a los ataques de los reyes gentiles a Jerusalén y la destrucción de ellos (cp. OrSib 3.663-689). En su traducción Collins señala solo una referencia al Sal 2, en la parte siguiente del oráculo: “Pero de nuevo los reyes de los pueblos lanzarán juntos un ataque contra esta tierra, trayendo ruina sobre sí mismos, porque querrán destruir el templo” (3.663-665). Además, anteriormente el oráculo dice: “Y luego Dios enviará un Rey desde el sol que detendrá a toda la tierra de la guerra inicua” (3.652-653).

El pasaje trata sobre el futuro de la nación de Israel, el intento de los reyes del mundo de destruir el templo y la intervención de Dios para detener este ataque a través de su rey enviado “desde el sol”. Quizás hay elementos de continuidad con Sal 2:2 y 6 en las referencias a los reyes de los pueblos y al rey enviado por Dios, pero no es claro si el “Rey” que será enviado por Dios “desde el sol” es una figura mesiánica, ni a qué parte del Sal 2 se refiere.

Además, OrSib 3.663-689 se trata de una guerra de los reyes del mundo contra la tierra de Israel y el templo, y no contra el rey ungido por Dios. Si hay una relación aquí con el Sal 2, es, en el mejor de los casos, una conexión velada. El Sal 2 habla de una lucha de los reyes contra Dios y su ungido, mientras que OrSib 3.663-689 habla de una lucha contra Israel y el templo en un contexto escatológico, sin mencionar ninguna figura mesiánica. En fin, la posibilidad de que haya un eco del Sal 2 en OrSib 3:652-689 es dudosa.

1 Henoc 46:8; 48:8, 10; 52:4

Tres capítulos de las Similitudes de Henoc (1 Hen 37-71), obra seudoepigráfica probablemente escrita entre 105 y 64 a. C.,¹³ hacen alusión al Sal 2. Según 1 Hen 46:8 y 48:10, el juicio

¹² *Ibid.*, 355.

¹³ E. Isaac, “1 (Ethiopic Apocalypse of) Enoch”, en Charlesworth, ed., *The Old Testament Pseudepigrapha*, 1:7; George W. E. Nickelsburg, *Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah: A Historical and Literary Introduction* (Filadelfia: Fortress, 1981), 221-23; Michael E. Stone, ed., *Jewish Writings of the Second Temple Period: Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran Sectarian*

vendrá sobre “los reyes de la tierra” porque han negado al Señor y a “su Mesías”; estos versículos evocan Sal 2:2.¹⁴ Luego la expresión “su Mesías” (literalmente “su ungido”) se repite en 1 Hen 52:4, y en ambos pasajes, en contextos escatológicos, se refiere al “Hijo del Hombre” (cp. 1 Hen 48:2), quien también es el “Elegido” (cp. 1 Hen 48:6).

Además de esta terminología, otras continuidades con el Sal 2 son que los reyes se ven a sí mismos como jueces (1 Hen 46:7; cp. Sal 2:10)—aunque en 1 Henoc lo que juzgan son las estrellas del cielo— y que el Mesías rompe el poder de los reyes (1 Hen 46:4; cp. Sal 2:12).

A la vez, hay discontinuidades significativas entre Sal 2:2 y 1 Hen 46, 48 y 52 que muestran que 1 Henoc usa el Sal 2 con un desarrollo tipológico-profético, pero de una manera claramente mesiánica. En primer lugar, en Sal 2:2 el ungido llega a serlo en el día de su coronación, y la unción lo convierte en algo más que un ser humano normal, mientras que en 1 Henoc hay una intensificación, de modo que el ungido preexiste desde la eternidad (1 Hen 46:1; 48:2, 6).

También, si bien en el salmo los reyes desafían activamente a Yahvé y a su ungido (Sal 2:2-3), en 1 Henoc van más allá al negarles tanto al Señor de los espíritus como a su mesías el honor que les corresponde (1 Hen 46:5-7; 48:10).¹⁵ A pesar de esto, el mesías aquí no está dotado de atributos divinos. Esta probablemente es la primera reutilización mesiánica del Sal 2.

Una tercera discontinuidad es que el contexto del Sal 2, con sus referencias al rey y al pacto davídico, es claramente la nación de Israel, mientras que 1 Hen 48:9 se refiere solo a los “elegidos” sin mencionar un contexto nacional. Quizás esto se debe a que Henoc, el autor putativo del libro, vivió antes de Abraham, y, por lo tanto, 1 Henoc se presenta como escrito antes de la existencia

Writings, Philo, Josephus, The Literature of the Jewish People in the Period of the Second Temple and the Talmud 2 (Filadelfia: Fortress, 1984), 397-401.

¹⁴ Isaac, “1 (Ethiopic Apocalypse of) Enoch”, 1:34-37. Charles nota que 1 Henoc es el primer libro que usa ὁ Χριστός de una manera técnica en el sentido de “Mesías” (cf. 48:10); R. H. Charles, *A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John*, International Critical Commentary (Edimburgo: T & T Clark, 1920), 1:294.

¹⁵ 1 Henoc 46 amplía esta negación en relación con Sal 2:11-12.

de Israel. Por esto, es a los “elegidos” que se les entregan las naciones.

En el AT hay solo tres versículos donde se unen de alguna manera las expresiones “el Señor” y “su ungido”. En 1 S 12:3 y 5 “su ungido” se refiere a Saúl, y en Sal 2:2 se refiere a un rey davídico (cp. la referencia a Sion en el v. 6). Salmo 2:2 también usa la frase “los reyes de la tierra”, que luego aparece en 1 Hen 48:8. Entonces, es probable que 1 Hen 48:8-10 alude al Sal 2 intencionalmente (pero no a Saúl en 1 S 12:1-5), y el resultado es que 1 Hen 48:8-10 reusa el salmo de una manera mesiánico-escolástica.¹⁶

4QFlorilegium 1:18–2:4a (4Q174)

Otro texto judío antiguo que hace referencia al Sal 2 es 4QFlor 1:18–2:2,¹⁷ un fragmento hallado en Qumrán y fechado entre los años 37 a. C. y 70 d. C.¹⁸ El rollo habla de las pruebas que vendrán en los últimos días.¹⁹ El pasaje une 2 S 7, Sal 1:1 y Sal 2:1-2. La parte que se refiere al Sal 2:1-2 es seguida por un *midrash* de tipo *peshet*, según George Brooke.²⁰ El tradujo el texto de la manera siguiente (aunque lo hizo en inglés):

(1:18) “¿Por qué las naciones se sublevarán y el pueblo medita en una cosa vana, los reyes de la tierra se ponen y los gobernantes toman consejo juntos (o, contra la comunidad) contra el Señor y contra (19) su ungido?”; la verdadera interpretación del asunto [es que “las naciones” son los *kittim* y los que toman [refugio en “Él” (sic) son] los elegidos de Israel en los últimos días; (2:1) que es el tiempo de refinamiento que

¹⁶ Otros trabajos que señalan esta conexión son Charlesworth, *The Old Testament*, 114; Evald Lövestam, *Son and Saviour: A Study of Acts 13,32-37*, *Coincidence Neotestamentica* 18 (Copenhague: E. Munksgaard, 1961), 16; James VanderKam, “Biblical Interpretation in *1 Enoch* and *Jubilees*”, en Charlesworth y Evans, *The Pseudepigrapha*, 116.

¹⁷ Este documento de Qumrán es conocido también como 4Q174. El pergamino fue publicado por J. M. Allegro, “Fragments of a Qumran Scroll of Eschatological *Midrashim*”, *Journal of Biblical Literature* 77 (1958): 350-54.

¹⁸ George J. Brooke, *Exegesis at Qumran: 4QFlorilegium in Its Jewish Context*, JSOTSup 29 (Sheffield: JSOT, 1985), 223, n. 23.

¹⁹ John J. Collins, “The Expectation of the End in the Dead Sea Scrolls”, en *Eschatology, Messianism, and the Dead Sea Scrolls*, ed. Craig A. Evans y Peter W. Flint, *Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature* 1 (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), 79.

²⁰ Brooke, *Exegesis at Qumran*, 149-56.

viene [sobre la casa de] Judá para completar [...] (2) de Belial y un remanente de [el pueblo] Israel quedará, y ellos cumplirán toda la ley [...] (3) Moisés; ese es [el tiempo, como] está escrito en el libro de Daniel el profeta, “para que los impíos actúen impiamente, pero no entiendan” (4a) “pero los justos [se purificarán] y un pueblo que conoce a Dios será fuerte”.²¹

Se nota que Brooke conjetura que una palabra en la línea 19 de la cual se ha preservado solamente la *mem* final era el sustantivo *kittim*. En cambio, Florentino García Martínez no cree que haya referencia a los *kittim* aquí, y él traduce de la siguiente manera: “[Inter]pretación de la cita: [que se alborotan los reyes de las na]ciones [y conspiran contra] el elegido de Israel en los últimos días”.²² J. M. Allegro y Geza Vermes ofrecen traducciones similares a la de García Martínez, la cual se acerca mucho más al Sal 2:1-2 al no proponer una referencia a los *kittim*.²³

Las cuatro traducciones coinciden en que el texto, aunque fragmentado, contiene una cita indirecta de Sal 2:1-2, y que representa a Israel enfrentándose a los gentiles en los últimos días, lo que implica que los justos elegidos de Israel (que es esencialmente Judá) saldrán victoriosos. Además, en las cuatro traducciones es evidente que el *midrash* sustituye “el Señor y su ungido” por “los elegidos de Israel”, ignorando un papel futuro del mesías.

La traducción de Brooke es la única que supone que las naciones mencionadas en Sal 2:1 son los *kittim*, a quienes él identifica como los caldeos;²⁴ en las otras tres traducciones no hay identificación de aquellas naciones. Otra diferencia es que, según Brooke, basándose en Sal 2:12, los elegidos de Israel se refugian en Dios, pero según Allegro, Vermes y García Martínez, se conspira contra los elegidos, interpretación que mantiene el contexto de la cita indirecta de Sal 2:1-2 y recuerda específicamente el v. 2.

²¹ *Ibíd.*, 93.

²² Florentino García Martínez, *Textos de Qumrán* (Madrid: Trotta, 1992), 184.

²³ Allegro, “Fragments of a Qumran Scroll”, 354; Geza Vermes, *The Complete Dead Sea Scrolls in English* (Nueva York: Penguin Books, 1998), 494.

²⁴ Brooke, *Exegesis at Qumran*, 122. Los *kittim* son los caldeos, “nación amarga y precipitada” (1QpHab 2:11-12) que inspira temor (1QpHab 3:4-5).

Hay tres discontinuidades significativas de 4QFlor 1:18–2:4a en relación con el Sal 2. 1) El texto de Qumrán, según la traducción de Brooke, identifica “las naciones” como un pueblo en particular (los *kittim*), aunque puede cuestionarse si esta traducción realmente capta el sentido del texto fragmentado. 2) En 4QFlor los elegidos victoriosos de Israel reemplazan a Yahvé y a su ungido, lo cual cambia radicalmente el significado del salmo, sobre todo si se tiene en cuenta que el pasaje de Qumrán acaba de citar Sal 2:1-2 con el texto original inalterado; aunque el autor conoció el texto, cambió su significado. 3) El suceso se sitúa en los últimos días, una escalada clara. Así, el pasaje no se trata de un conflicto mesiánico, sino de un conflicto escatológico en que las naciones no logran vencer a los elegidos de Israel. Esto marca una importante discontinuidad con el Sal 2. El autor de 4QFlor utiliza Sal 2:1-2 para describir algo totalmente diferente, especialmente al sustituir a Yahvé y a su ungido por los elegidos de Israel. La liberación no resulta de la intervención directa de Dios y su ungido, sino por la justicia de Israel. Sin embargo, la escalada escatológica hace que 4QFlor 1:18–2:2 sea una reutilización tipológico-profética de Sal 2:1-2.

4 Esdras 13:25-40

4 Esdras 13:25-40 tiene relación con varios versículos del Sal 2, por lo que se comentará no solo aquí, sino dos veces más en este artículo. Esta obra seudoepigráfica judía se escribió alrededor del 100 d. C. y posteriormente fue adoptada por los cristianos.²⁵ Se presume que el pasaje en cuestión es fiel al original hebreo. Ostensiblemente se sitúa después de la toma de Jerusalén por Nabucodonosor en el 586 a. C., pero en realidad es una referencia velada a la caída de Jerusalén ante los romanos en el año 70 d. C.²⁶

En 4 Esd 13 el Altísimo interpreta un sueño acerca de “un hombre” que sube del mar (v. 25), quien es también el hijo del Altísimo (v. 32). Si bien nunca se le llama “mesías”, es una figura mesiánica preexistente, preparada desde tiempos pasados

²⁵ B. M. Metzger, “The Fourth Book of Ezra”, en Charlesworth, ed., *The Old Testament Pseudepigrapha*, 1:520. La traducción de 4 Esd 13:25-40 se encuentra en la pág. 552.

²⁶ *Ibid.*, 520.

para esta crisis (v. 26), y librará a los habitantes del mundo (v. 29), especialmente a las diez tribus de la nación de Israel (vv. 39-40). Este “hombre” se revela en el monte Sion (vv. 35-36). En ese tiempo las naciones, que se pelean entre sí, intentarán conquistarlo (vv. 28 y 34), pero él las destruirá sin esfuerzo (v. 38) y sin el uso de armas de guerra (v. 28), pero con “viento, fuego y una tormenta que sale de su boca” (v. 27). Los destruirá por su impiedad (v. 37) y sus malos pensamientos (v. 38), y luego guiará a las diez tribus pacíficamente (vv. 39-40).

N. T. Wright concluye que este pasaje “está estrechamente vinculado con el texto mesiánico del Sal 2”,²⁷ y Collins sostiene que “claramente depende” de este salmo.²⁸

Aunque la redacción en 4 Esd 13 no procede directamente del Sal 2, varias de sus palabras y conceptos sí lo hacen, como “hijo” del Altísimo, “Sion”, “naciones”, el dominio mundial, la reprensión de las naciones impías, el conflicto del hijo del Altísimo con las naciones que intentan destruirlo y la protección de Israel nacional (aunque consiste en las diez tribus).

A la vez, las discontinuidades con el Sal 2 también son significativas. (1) El personaje emerge del mar (2) como un hombre preexistente, descripción que no se deriva del propio Sal 2, sino de 1 Henoc (lo cual, a propósito, implica que esta idea estaba presente en el judaísmo de la época cuando se escribió el libro de Apocalipsis). (3) En los últimos días (4) hará guerra desde Sion (en lugar de reinar desde allí). (5) Las naciones impías pelearán solo contra el hijo, no contra Yahvé también. (6) El hijo los destruirá en lugar de solo amenazar con hacerlo.

Entonces, es probable que 4 Esd 13:25-40 alude al Sal 2, pero representa una expansión notable, ya que presenta al hijo como una figura tanto preexistente como escatológica. Así que, manifiesta una relación tipológico-profética con el Sal 2, de manera mesiánica.

²⁷ N. T. Wright, *Jesus and the Victory of God*, Christian Origins and the Question of God 2 (Mineápolis: Fortress, 1996), 500.

²⁸ John J. Collins, *The Scepter and the Star: The Messiahs of the Dead Sea Scrolls and Other Ancient Literature* (Nueva York: Doubleday, 1995), 165.

Midrash Salmo 2, 1-4

Los últimos dos pasajes de la antigua literatura judía extrabíblica relacionados con Sal 2:1-2 que se analizarán proceden del *Midrash* de los Salmos (*Midrash Tehillim*). Aunque esta obra pertenece a los *midrashim* postalmúdicos, el material que contiene data de la época talmúdica anterior al año 200 d. C.²⁹ Sin embargo, no se puede determinar la fecha específica de los pasajes de la obra. Por lo mismo, no está claro qué relación tiene el *Midrash* de Salmo 2:1-4 con el uso del Sal 2 en Apocalipsis, ya que el *midrash* podría haberse originado en forma oral antes del libro canónico, o después. A lo menos se puede comparar una figura particular del *Midrash* con su uso en el Apocalipsis para considerar su similitud.

Hay tres cosas dignas de mención en el *Midrash* de Salmo 2:1-4 con respecto al texto de Sal 2:1-2.³⁰ En primer lugar, numerosos conflictos pasados a los que se enfrentó Israel (como los de Abraham, Isaac y Jacob) se usan para ilustrar el conflicto futuro de Israel con Gog y Magog. “Y aun en el tiempo venidero, Gog y Magog se opondrán al Señor y a su ungido, solo para caer” (*Midrash* Sal 2:2). “Y en el tiempo venidero, Gog y Magog caerán ante los hijos de Israel” (*Midrash* Sal 2:4). En el *Midrash* Gog y Magog son las naciones rebeldes mencionadas en Sal 2:1.

Segundo, como ya se vio, en vano Gog y Magog atacarán al Señor, al mesías y a Israel (*Midrash* Sal 2:2). Entonces, su objetivo es derrotar al Guardián celestial de Israel primero para luego atacar a Israel mismo.

Y Gog y Magog también dirán: “Necios fueron todos los anteriores que se involucraron en conspirar contra Israel. ¿No sabían que Israel tiene su Guardián en el cielo? Sí, seguramente no actuaremos de manera tan ignorante: primero haremos guerra contra su Guardián, y luego nos volveremos contra Israel” (*Midrash* Sal 2:4).

Tercero, en el conflicto futuro el “señor Mesías” defenderá a Israel, y las naciones se inclinarán ante él (*Midrash* Sal 2:3).

²⁹ William G. Braude, *The Midrash on Psalms*, ed. Leon Nemoy, Yale Judaica 13 (New Haven: Yale University Press, 1959), 1:xi.

³⁰ El texto es demasiado extenso para reproducirlo aquí. Se puede encontrarlo en Braude, *The Midrash on Psalms*, 1:35-38.

Por otro lado, en el *Midrash* no se hace referencia a un rey histórico de Israel de quien hablaba originalmente el Sal 2. Se mencionan figuras históricas en la discusión, pero solo como ilustraciones del significado que el salmo tendrá en el futuro. La alusión segura al Sal 2 habla de una lucha contra el Señor y su ungido, como lo hace el salmo, pero en una batalla futura y escatológica, en la cual el mesías defenderá con éxito a Israel; así, se trata de una escalada del salmo. El *Midrash* hace otro desarrollo del Sal 2 al hablar de la batalla luchada, no solo amenazada, y del mesías como victorioso. Así, la relación entre el salmo mismo y el *midrash* es, de nuevo, tipológico-profética y mesiánica. Ya que los comentarios midrásicos provienen del judaísmo, se puede concluir que el Sal 2 le proporcionaba a Israel seguridad frente a la oposición y la hostilidad que sufría.

***Midrash* Salmo 92, 10**

El *Midrash* Salmo 92, 10, que también data del período talmúdico anterior al año 200 d. C., hace uso de Sal 2:2 en su descripción de ataques de los enemigos contra el mesías y los elegidos: “Y los reyes se levantarán contra el hijo de David para matarlo, como está dicho: ‘Los reyes de la tierra se levantan... contra el Señor y contra su ungido’ (Sal 2:2); y en toda la tierra los hijos de Israel estarán en gran peligro”.³¹ Evald Lövestam cita este *midrash* como un ejemplo de literatura rabínica que utiliza el Sal 2 para describir a los enemigos del mesías y de los elegidos.³²

Se trata de una cita directa; hasta contiene la referencia del versículo citado. El *Midrash* desarrolla lo dicho en el salmo de tres maneras. En primer lugar, identifica al ungido como el mesías, el “hijo de David”. Segundo, afirma que sus enemigos tratan de matar al ungido, mientras que el salmo se limita a decir que los reyes intentan liberarse de él (v. 3). Tercero, el *Midrash* agrega que los hijos de Israel, que no se mencionan en el Sal 2, sufren por causa del conflicto.

Hay algo más en el *Midrash* que no es evidente en el salmo. El *Midrash* supone que el salmo es escatológico, pues aún siglos después de la composición del salmo el *Midrash* sitúa los

³¹ *Ibid.*, 2:118.

³² Lövestam, *Son and Saviour*, 17.

acontecimientos en el futuro; así, el *Midrash* es una escalada del salmo. A diferencia de los otros reúsos de Sal 2:1-2 ya comentados, este *Midrash* no describe el resultado de la batalla, pero parece que el hijo de David es mesiánico. El *Midrash* no amplía el salmo, salvo para situarlo en el momento de una batalla futura. Solo por esto el *Midrash* presenta un desarrollo tipológico-profético del salmo.

Conclusión con respecto a los usos de Sal 2:1-2

Todos estos seis pasajes de la literatura judía sitúan el conflicto con las naciones o los reyes de la tierra y los eventos aludidos en el Sal 2 fuera del marco histórico del salmo, sin referencia a un rey davídico histórico. Todos ellos interpretan el salmo escatológicamente y, con la excepción de OrSib 3.652-689, usan los vv. 1 y 2 de forma tipológico-profética. Pero lo más relevante es que en cuatro de las obras (en 1 Hen 46:8; 48:8, 10; 52:4; 4 Esd 13:25-40; *Midrash* de Salmo 2 y *Midrash* de Salmo 92) el Sal 2 se utiliza con referencia al mesías, lo cual corresponde a la segunda de las tres fases en la comprensión del salmo mencionadas en la introducción del artículo, la fase en que el salmo se interpretaba con referencia a un rey ideal, humano, davídico y escatológico.

REFERENCIAS AL SALMO 2:6-8

Dado que no hay referencias al Sal 2:3-5 en la literatura judía extrabíblica, se pasará ahora a considerar los usos en ella de Sal 2:6-8. En esta sección se examinarán pasajes en cuatro escritos.³³

³³ Allen conecta Sirácida 47:11 y 4Q252 I:2-5 al Sal 2:6-7; L. C. Allen, "The Old Testament Background of (προ) ὀπίστεν in the New Testament", *New Testament Studies* 17 (1970-71): 104. Longenecker está de acuerdo con la evaluación de Allen; Richard N. Longenecker, *Biblical Exegesis in the Apostolic Period* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 85-86. Sin embargo, Sirácida 47:11 se refiere al Sal 2 a través de 2 S 7:13-16. También es posible que en 4Q252 I:2-5 se refiere al Sal 2 a través de Gn 49:10.

1QSa ii.11-13 (1Q28a)

Lövestam relaciona 1QSa ii:11-13 con el Sal 2.³⁴ Se trata de un fragmento de la Regla de la Congregación, una obra de Qumrán escrita probablemente a mediados del siglo I a. C.³⁵ Se ha traducido de la siguiente manera:

Cuando Dios engendre (al Sacerdote-) Mesías, él vendrá con ellos [a] la cabeza de toda la congregación de Israel con todos [sus hermanos, los hijos] de Aarón los Sacerdotes, [los llamados] a la asamblea, los hombres de renombre.³⁶

Este texto, así como el Sal 2, es un pasaje mesiánico y escatológico que se centra en la nación de Israel. Sin embargo, por las lagunas en el manuscrito, el pasaje se ha entendido de por lo menos dos maneras diferentes. Según una lectura, Dios “engendra” al mesías (aparentemente un sacerdote-mesías) en los últimos días.³⁷ Sin embargo, no se explica qué significaría “engendrar” en este contexto, y 1QSa ii:11-13 no contiene otros vínculos con el Sal 2. Por lo tanto, el texto no pasa de ser un posible eco de Sal 2:7.

Morton Smith propone otra lectura del fragmento qumránico: que no habla del engendramiento del mesías, sino que se debería leer de la siguiente manera: “... si surge un defecto en un hombre y él es llevado a los hijos de Aarón, el sacerdote...”.³⁸ En esta lectura tan diferente, el pasaje se refería a defectos en los hombres, y no había ninguna conexión con el Sal 2.

Aun si se acepta la primera propuesta, con la idea de que Dios engendra al mesías, 1QSa ii:11-13 solo sería un posible eco del Sal 2. Entonces, Lövestam exagera la relación entre los dos textos.

³⁴ Lövestam, *Son and Saviour*, 19.

³⁵ Vermes, *The Complete Dead Sea Scrolls*, 157.

³⁶ *Ibid.*, 159.

³⁷ Martínez traduce “engendra”; Martínez, *The Dead Sea Scrolls*, 127.

³⁸ Morton Smith, “‘God’s Begetting the Messiah’ in 1QSa”, *New Testament Studies* 5 (1958-1959): 222.

4 Esdras 13:25-40

4 Esdras 13:25-40, ya comentado por sus relaciones con Sal 2:1-2, tiene tres conexiones con los vv. 6-7 del salmo.³⁹ En primer lugar, 4 Esd 13:35-36 dice: “Pero él [el hijo] se parará en la cima del monte Sion. Y Sion vendrá y será manifestado a todos los pueblos, preparado y edificado, como viste el monte excavado sin manos”. Estos versículos afirman que el hijo de Dios estará de pie en Sion para juzgar a las naciones desde allí, mientras que en Sal 2:6 Sion es el sitio donde el hijo de Dios es instalado como rey, y el salmo no especifica el lugar del posible juicio de las naciones.

La segunda conexión es que en ambos pasajes la figura mesiánica se presenta como el hijo de Dios. Sin embargo, en 4 Esd 13:26 él es preexistente, preparado para este propósito, y no hay explicación de su origen, mientras que en Sal 2:6-7 la filiación comienza para el rey humano en su coronación mediante el acto de adopción. Esta diferencia significativa muestra la comprensión posexílica del Salmo 2 en 4 Esdras.

La tercera conexión es que en los dos pasajes el hijo se presenta como líder de Israel. En 4 Esd 13:40 el hijo lidera a las diez tribus en el tiempo final, y en el Sal 2, aunque no hay mención de Israel ni de las tribus, la implicación es que el hijo es el rey de Israel.

Aunque no se puede atribuir mucha importancia a esta tercera conexión, las dos anteriores demuestran una nueva escalada de la interpretación del salmo en forma tipológico-profética. Si se comparan estas conexiones con las conexiones entre 4 Esd 13 y Sal 2:1-2 ya comentadas y con otras conexiones que se señalarán más adelante, sigue siendo probable que 4 Esd 13:25-40 alude al Sal 2:6-7. Además, llama la atención que 4 Esd 13:40 todavía expresa una esperanza mesiánico-escatológica para diez tribus de Israel.

³⁹ Nuevamente, el texto se puede encontrar en Metzger, “The Fourth Book of Ezra”, 1:552.

Midrash Salmo 2, 9-10

Originado antes del 200 d. C., el *Midrash* de los Salmos relaciona al hijo de Sal 2:7 con el mesías escatológico.⁴⁰ Este liberador mesiánico de Israel tiene una relación extraordinaria con Dios como hijo humano, pero no es hijo divino. El *Midrash* de Salmo 2, 9 comenta: “Dios no dice ‘Tengo un hijo’, sino ‘Tú eres como un hijo para mí’, como cuando un amo que desea complacer a su esclavo le dice: ‘Tú eres tan querido para mí como un hijo’”. Del “señor Mesías” dice:

Cuando llegue el momento, el Santo, bendito sea él, dirá: “Debo crear al Mesías, una nueva creación”. Como dice la Escritura: *Hoy te he engendrado*, es decir, en el mismo día de la redención, Dios creará al Mesías.⁴¹

Así que, el mesías, quien es para Dios como un hijo, es creado cuando se le necesite. Aquí hay una discontinuidad con el Sal 2, que dice “mi hijo tú eres”, en vez de “me eres como un hijo”.

En el *Midrash* Salmo 2, 10 se habla de las oraciones del mesías. Puesto que Dios responde a sus oraciones, el mesías solo tiene que pedir para recibir a las naciones como su herencia. En relación con la promesa en Sal 2:8, el *Midrash* dice: “Dios, hablándole al Mesías, dice: ‘Si pides dominio sobre las naciones, ya son tu herencia; si los confines de la tierra, ya son posesión tuya’”.⁴² En el salmo Dios promete conceder estas peticiones, mientras que el *Midrash* afirma que ya las ha concedido, incluso antes que el mesías las exprese. Como resultado, todas las naciones se convierten en la herencia del mesías humano. De esta manera Israel anticipa tipológicamente que el mesías les proveerá protección completa de las naciones atacantes y que estas serán subyugadas a él.

El *Midrash* Salmo 2, 9-10 contiene citas indirectas del Sal 2 y usa el salmo de manera tipológico-profética. Sin embargo, hay tres discontinuidades principales entre el texto del salmo y las interpretaciones. En primer lugar, en el *Midrash* el mesías no es hijo literal de Dios, sino que solo se le presenta figurativamente

⁴⁰ Braude, *The Midrash on Psalms*, 1:41.

⁴¹ *Ibíd.*

⁴² *Ibíd.*, 41-42.

“como” un hijo, como podría ser el caso de un esclavo favorecido. Esto difiere del Sal 2, donde la adopción del ungido como hijo es real y formal, de modo que este llega a ser formalmente parte de la familia. La minimización de la filiación del mesías en el *Midrash* podría deberse, como señala Lövestam, al uso cristiano del Sal 2.⁴³ Si así sucedió, es posible que este *Midrash* haya tenido una comprensión más completa de la filiación mesiánica antes del siglo I d. C., cuando existía en forma oral, y que esta comprensión se haya modificado después ante el movimiento cristiano.

Una segunda discontinuidad es que en el *Midrash* el mesías es creado en el día de la redención específicamente para llevar a cabo esa redención, en lugar de ser seleccionado para su papel como indica Sal 2:7. Luego, una tercera discontinuidad es que en el *Midrash* las oraciones del mesías son contestadas antes que él ore, mientras que Sal 2:8 indica que Dios actuará en respuesta a la oración. En estas diferencias hay una clara desviación del significado del salmo.

Así que, la conexión del *Midrash* con el Sal 2 es obviamente intencional, pero la interpretación diverge de los contenidos del salmo. Este uso escatológico dirigido al Israel nacional contiene citas indirectas del salmo, pero con una interpretación que va más allá de lo dicho en el salmo de una manera tipológico-profética. El resultado es que Israel recibe protección completa de las naciones porque estas se convierten en la herencia del Mesías.

B Sukkah 52a

B Sukkah 52a se encuentra en el Talmud de Babilonia, compilado entre el 500 y 600 d. C. Usa Sal 2:7-8 mesiánicamente en una cita indirecta.

El Santo, bendito sea Él, dirá al Mesías, el hijo de David (¡que se revele pronto en nuestros días!): “Pídemme cualquier cosa, y te la daré”, como está dicho: *Yo contaré el decreto, etc., hoy te he engendrado, pídemme y te daré a las naciones por tu herencia* [Sal 2:7-8]. Pero cuando él [el Mesías, hijo de David] vea que el Mesías hijo de José es asesinado, le dirá a Él: “Señor del universo, te pido solo el don de la vida”. “En cuanto a la vida”, le respondería, “tu padre David ya ha profetizado esto

⁴³ Lövestam, *Son and Saviour*, 23.

acerca de ti”, como está dicho: *Te pidió la vida, tú se la diste [incluso largura de días eternamente y para siempre]* [Sal 21:4{5}].⁴⁴

Este pasaje cita Sal 2:7-8. Se pueden hacer varias observaciones al respecto. La sección se enfoca en el mesías, hijo de David, a quien Dios le permite pedir cualquier cosa. Este potencial ilimitado es el resultado de la relación tan singular que el mesías disfruta con Dios. Pero de todo lo que podía pedir, a la luz de la muerte del otro mesías, hijo de José, solo pide la vida. Podría haber pedido a las naciones como su herencia, como dice Sal 2:8, pero, en cambio, solicita la vida. Esta petición es más que contestada, ya que se le concede aparentemente la vida física sin fin. Esta interpretación mesiánica del Sal 2 tiene un sentido escatológico.

Llama la atención también que el pasaje habla de dos mesías: uno hijo de David, y el otro hijo de José. Esto apoya la idea de que había tradiciones que esperaban múltiples mesías, no solo uno.

Este uso lleva Sal 2:7-8 en dos nuevas direcciones significativas. Primero, introduce las cuestiones de la vida y la muerte en el contexto del salmo, en vez del dominio sobre las naciones. Segundo, no solo se habla del tema de la vida, sino de la vida eterna.⁴⁵ Así, hay de nuevo un desarrollo tipológico-profético con una interpretación escatológico-mesiánica del salmo. Esto difiere del *Midrash* Salmo 2, 10, donde el Mesías ciertamente recibirá las naciones como su herencia.

Conclusiones sobre las referencias al Salmo 2:6-8

Hay una sola similitud entre los cuatro pasajes judíos extrabíblicos analizados aquí en relación con Sal 2:6-8: hablan de un mesías escatológico. El posible eco del Sal 2 en 1QSa ii:11-13 es débil: se basa solamente en la presencia del verbo “engendrar” en ambos pasajes, y no hay seguridad de que este verbo estaba en 1QSa ii:11-13 originalmente. Aunque este es el único de los

⁴⁴ “Sukkah”, trad. Israel W. Slotki, *Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud*, ed. I. Epstein (Londres: Soncino, 1984).

⁴⁵ Hay que mencionar otra cuestión. El contexto más amplio de este Talmud habla del Israel nacional, pero en este pasaje la nación deliberadamente no se menciona. Sin embargo, la idea está implícita por la mención del Mesías, David, José y la descripción contextual más amplia.

cuatro pasajes que no aborda el salmo de manera tipológico-profética, también es el único que claramente es anterior al siglo I d. C. Es posible que el *Midrash* de los Salmos 2:9-10 se haya producido en forma oral antes del siglo I d. C. y haya circulado cuando el NT se escribía.⁴⁶

La naturaleza del mesías es diferente en cada pasaje: sacerdote en 1QS*a* ii:11-13, preexistente en 4 Esd 13:25-40, ser creado en *Midrash* Salmo 2, 9-10 e hijo de David en *B Sukkah* 52a. Sin embargo, en los cuatro textos es un mesías humano ideal.

REFERENCIAS AL SALMO 2:9

Dos pasajes extrabíblicos antiguos se relacionan con Sal 2:9.

Salmos de Salomón 17:21-25

Salmos de Salomón es una obra pseudoepigráfica judía que no está vinculada a ningún grupo sectario, como la comunidad de Qumrán o los fariseos.⁴⁷ El trasfondo histórico más probable es el sitio de Jerusalén y la profanación del templo en el año 63 a. C. por parte del general Pompeyo, que introdujo el fin de la independencia de Israel y el inicio del dominio de Roma sobre la nación. Entonces, la obra probablemente se escribió a mediados del primer siglo a. C.⁴⁸ Aunque conservada solo en griego, fue escrita originalmente en hebreo.⁴⁹ Hoy la mejor comprensión del concepto del rey davídico mesiánico en Israel en aquel siglo se encuentra en Sal*Sl* 17-18.⁵⁰

Salmos de Salomón 17:21-25, aludiendo claramente al Sal 2:9, presenta al mesías como un guerrero militar victorioso en los últimos días.

21 Mira, Señor, y levanta para ellos a su rey,

⁴⁶ Como se notó, Lövestam se pregunta si esto es cierto, ya que se minimiza la filiación del Mesías; Lövestam, *Son and Saviour*, 23.

⁴⁷ James H. Charlesworth, *The Pseudepigrapha and Modern Research*, SBL Septuagint and Cognate Studies 7 (Missoula: Scholars Press, 1976), 195.

⁴⁸ Nickelsburg, *Jewish Literature*, 203; R. B. Wright, "Psalms of Solomon", en Charlesworth, ed., *The Old Testament Pseudepigrapha*, 2:640-641.

⁴⁹ *Ibid.*, 640.

⁵⁰ Leonhard Goppelt, *Typos: The Typological Interpretation of the Old Testament in the New* (Grand Rapids: Eerdmans, 1982), 36.

- el hijo de David, para gobernar a tu siervo Israel
en el tiempo conocido por ti, oh Dios.
- 22 Sostenlo con la fuerza para destruir a los gobernantes injustos,
para purgar a Jerusalén de los gentiles
que la pisotean hasta la destrucción;
- 23 para expulsar en sabiduría y justicia
a los pecadores de la herencia;
para quebrantar la arrogancia de los pecadores
como una vasija de alfarero;
- 24 para hacer pedazos toda su sustancia con una vara de hierro;
para destruir con la palabra de su boca a las naciones desobedientes
a la ley.
- 25 Ante su advertencia las naciones huirán de su presencia;
y él condenará a los pecadores mediante los pensamientos de sus
corazones.⁵¹

Se notan varias continuidades entre este pasaje y el Sal 2. La más directa se halla en los vv. 23b-24a, donde la destrucción de los enemigos de Israel se compara con el rompimiento de una vasija de barro por una vara de hierro, una segura alusión a Sal 2:9. También, el que hace la destrucción es el rey davídico, quien gobierna sobre la nación de Israel, destruye a los gobernantes gentiles injustos y saca a los gentiles de Jerusalén. Son las palabras y las advertencias del rey las que logran esto, lo cual recuerda el decreto de Yahvé en Sal 2:7 y las advertencias del salmista a los gobernantes de las naciones en Sal 2:10-12. Un poco más adelante se hace referencia al rey davídico como “señor Mesías”, cuya confianza está puesta solo en Dios (SalSl 17:32-34). Por estas continuidades, además del contexto militar del pasaje, este puede ser el reuso extrabíblico del salmo que más se acerca a su significado original.

A la vez, hay dos discontinuidades entre los dos pasajes. Primero, en SalSl 17:21 la destrucción de los enemigos se dará “en el tiempo conocido por ti, oh Dios”, lo cual implica que se trata de un suceso futuro y escatológico, mientras que el Sal 2 no se refería originalmente a un contexto escatológico. La segunda discontinuidad es que en SalSl 17:21-25, a diferencia del Sal 2, no todas las naciones del mundo están destinadas a la destrucción, sino solamente las naciones gentiles que están gobernando y destruyendo Jerusalén.

⁵¹ Wright, “Psalms of Solomon”, 2:667.

Joseph Fitzmyer explica que SalSI 17:21-25 “puede ser el comienzo de un uso restringido de ‘Mesías’ en el sentido davídico o real que se encuentra más adelante”.⁵² Entre los textos extracanonicos relacionados con el Sal 2 este es el primero que menciona que el mesías es de la dinastía davídica. 1 Henoc, el único pasaje escrito antes de SalSI 17 que se relaciona claramente con el Sal 2 y que habla del mesías, lo presenta como una creación anterior, pero no como un rey davídico.

El trasfondo histórico de la pérdida de la independencia de Israel ante los romanos en el año 63 a. C., cuando Salmos de Salomón se escribió, destaca la comprensión judía del Sal 2 como una referencia al rey/mesías davídico que liberará a la nación de sus opresores gentiles y destruirá a las naciones con una vara de hierro en el fin de los tiempos. Ya no se trataba de la esperanza fincada en un rey davídico contemporáneo, pues ya no los había. Más bien, SalSI 17:21-25 clamaba a Dios por un rey escatológico de la dinastía davídica, lo cual es claramente un desarrollo tipológico-profético del significado del salmo. En este pasaje, la alusión al Sal 2 es segura.

Oráculo Sibilino 8.248

El OrSib 8.248 se halla en la única obra de autoría cristiana tratada en este artículo. Es una pseudoepigrama, escrita alrededor del año 175 d. C.⁵³ La referencia al Sal 2 se halla en una sección de un oráculo que es un poema acróstico (OrSib 8.217-250) que deletrea en griego “Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, cruz” y habla de que Cristo vendrá del cielo en los últimos días para juzgar a todas las personas (véase OrSib 8.217-219). Afirma que “prevalecerá la vara de hierro de un pastor”,⁵⁴ y ese pastor es Cristo. El oráculo no establece una relación explícita entre Cristo e Israel, pero afirma que Cristo procede de la “vara de David” (OrSib 8.254) y que vino primero como el rey de la “santa hija de Sion” (OrSib 8.324-325). De esta manera la obra preserva la conexión que se halla en el Sal 2 entre el mesías, David y Sion.

⁵² Joseph A. Fitzmyer, *The Dead Sea Scrolls and Christian Origins*, Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 106.

⁵³ Collins, “Sibylline Oracles”, 1:416.

⁵⁴ *Ibid.*, 1:424.

Sin embargo, al decir “prevalecerá la vara de hierro de un pastor”, OrSib 8.248 no usa directamente Sal 2:9 (“los quebrantarás con vara de hierro”), sino la cita indirecta de Sal 2:9 en Ap 19:15 (“él los pastoreará con vara de hierro”), ya que este texto encaja muy bien en su descripción del reino de Cristo sobre el mundo. (Además, OrSib 8.248 está influenciado por Ap 2:27 y 12:5, que también citan indirectamente Sal 2:9, hablando del futuro reino de Cristo con una vara de hierro). Dado que la redacción en OrSib 8.248 no procede directamente de Sal 2:9, se puede clasificar como una alusión segura a este pasaje a través de Ap 19:15. El Oráculo Sibilino 8.248 no desarrolla lo dicho en el salmo más de lo que hace el Apocalipsis, pero está en conformidad con ese desarrollo tipológico-profético.

Conclusiones sobre las referencias al Salmo 2:9

Es difícil sacar conclusiones del uso de Sal 2:9 en SalSI 17:21-25 y OrSib 8.248, ya que el primero fue escrito antes de los tiempos neotestamentarios y el otro depende del NT.⁵⁵ Si bien ambos pasajes aluden claramente al Sal 2:9, SalSI 17:21-25 lo hace en un contexto explícito de Israel, mientras que OrSib 8:248 no lo hace. Además, ambos pasajes tienen claras referencias al que viene como un hijo de David. En SalSI 17:21-25 el mesías es humano, pero el reuso en OrSib 8:248 es el único mencionado en este artículo en que el mesías es divino.

REFERENCIAS AL SALMO 2:10-12

Hay un pasaje extrabíblico que se refiere al Sal 2:10 y dos que se refieren al Sal 2:11-12.

Sabiduría de Salomón 6:1-2

Sabiduría de Salomón, obra apócrifa judía, se escribió en griego⁵⁶ entre el 140 a. C y el 70 d. C.⁵⁷ Parece ser la única obra antigua conocida que hace referencia al Sal 2:10:

⁵⁵ No se ha encontrado ningún reuso de Sal 2:9 en Qumrán.

⁵⁶ Stone, ed., *Jewish Writings*, 301.

⁵⁷ Nickelsburg, *Jewish Literature*, 161.

Oíd, pues, reyes, y entended.
Aprended, jueces de los confines de la tierra;
Estad atentos los que gobiernan multitudes
y estáis orgullosos de la muchedumbre de vuestros pueblos.
(Sab 6:1-2 BJ)

Si bien esta advertencia a los reyes y los jueces de la tierra recuerda la de Sal 2:10, el resto del pasaje no toma en cuenta los contenidos o el contexto del salmo. Por ejemplo, no menciona a David, al ungido, a Israel o la forma del juicio venidero a las naciones, aunque Sab 6:5 habla de la rapidez de este juicio. El pasaje es un consejo general a los reyes del mundo que emplea las palabras de Sal 2:10, pero no las usa de forma necesariamente mesiánica o escatológica.

El autor de Apocalipsis parece haber tenido conocimiento de la Sabiduría de Salomón, ya que, según la edición NA28 del texto griego del Nuevo Testamento, es probable que Apocalipsis contiene por lo menos cuatro alusiones a esa obra.⁵⁸

La falta de conexión intencional de Sab 6:1-2 con el contexto del Sal 2 hace que sea solo un posible eco de Sal 2:10. Como tal, no ayuda a percibir cómo el salmo se entendía cuando Sabiduría se escribió.

1 Henoc 46:5; 48:5

1 Henoc 46:5 y 48:5 proceden de la misma sección de 1 Henoc que se ha comentado anteriormente. El primero de estos pasajes describe la razón por la que cae el juicio sobre los reyes: “[El Hijo del Hombre] derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque no lo exaltan ni lo glorifican y tampoco le obedecen, el origen de su reinado” (1 Hen 46:5).⁵⁹ Este “Hijo del Hombre” es el mesías, quien existía antes de la creación. El pasaje posiblemente alude al Sal 2:11-12, donde se les llama a los reyes a adorar a Yahvé y rendirle homenaje al hijo. En 1 Hen 46:5 el escenario es escatológico y la atención se centra únicamente en la respuesta de los reyes al hijo, pero en general la idea es la misma que se encuentra en Sal 2:11-12. Sin

⁵⁸ NA28, 873-74. Hay alusión a Sabiduría 1:14 en Ap 4:11; a Sab 16:9 en Ap 9:3; a Sab 18:14 en Ap 8:1; y a Sab 18:16 en Ap 2:12.

⁵⁹ Isaac, “1 (Ethiopic Apocalypse of) Enoch”, 1:34.

embargo, al final “todos los que habitan en la tierra se postrarán y adorarán delante de él” (1 Hen 48:5),⁶⁰ obedeciendo así el imperativo de Sal 2:12.

Las alusiones al Sal 2:1-2 en 1 Hen 46:8; 48:8, 10; 52:4, ya comentadas, son más probables que la alusión a los vv. 11-12 en 1 Hen 46:5 y 48:5. Sin embargo, aquellas conexiones refuerzan la posibilidad de que haya referencias al Sal 2 en 1 Hen 46:5 y 48:5 también. Así como en el caso de aquellas alusiones, el uso de Sal 2:11-12 en 1 Hen 46:5; 48:5 también es tipológico-profético, pero solo en el sentido de que se trata de un evento escatológico. De igual manera, en este caso 1 Henoc sigue ocupando el salmo en sentido mesiánico.

4 Esdras 13:25-40

Este pasaje también se ha tratado en los apartados sobre Sal 2:1-2 y 6-7. En él, el hijo preexistente juzga a las naciones adversarias. Hay dos diferencias marcadas entre 4 Esd 13:25-40 y Sal 2:11-12. La primera tiene que ver con la seguridad de la destrucción de las naciones. En 4 Esdras su destrucción es segura (“los destruirá”, v. 38),⁶¹ así como en Ap 19:15, pero en Sal 2:10-12 solo se les advierte que van rumbo a la destrucción, y si adoran a Yahvé y le rinden homenaje al hijo, escaparán de su ira. La segunda diferencia tiene que ver con la razón de la destrucción. En 4 Esdras se debe a que las naciones son impías y de malos pensamientos (vv. 37-38), mientras que en el Sal 2 es por la falta de sumisión a Yahvé y al hijo.

Por las razones expuestas, 4 Esd 13:25-40 sigue siendo una alusión probable al Sal 2. También se puede clasificar como un uso tipológico-profético del Sal 2, ya que el ofrecimiento de indulto del juicio si las naciones se someten (Sal 2:12) se sustituye por la certeza del juicio.

Conclusión en cuanto al Sal 2:10-12

En Sab 6:1-2 solo hay un posible eco de Sal 2:10. En 1 Hen 46:5 y 48:5 y en 4 Esdras se habla de castigo, pero de diferentes

⁶⁰ *Ibid.*, 1:35.

⁶¹ Metzger, “The Fourth Book of Ezra”, 1:552.

personas y por diferentes razones. En 1 Henoc el castigo cae sobre los reyes por no glorificar al “Hijo del Hombre”, pero en 4 Esdras las naciones son destruidas por su impiedad y malos pensamientos. 1 Henoc no habla de tal destrucción generalizada, ya que los habitantes de la tierra sí terminan adorando, pero en 4 Esdras las naciones no se arrepienten. En ambos pasajes el hijo es presentado como el mesías humano del fin de los tiempos.

CONCLUSIÓN

La cuestión principal que tratar al concluir este estudio es si el Sal 2 se consideraba mesiánico en la literatura judía precristiana. Ya se ha señalado que Fitzmyer sostenía que no, y él agrega lo siguiente:

Además, no hay evidencia proveniente del judaísmo precristiano palestino o de la diáspora de que el Sal 2 jamás haya sido entendido o interpretado mesiánicamente (es decir, con referencia a un futuro rey davídico ungido ideal) ni de que se haya aplicado el título de “hijo de Dios” (como tal) a una figura mesiánica, es decir, a un esperado agente “ungido” de Yahvé.⁶²

Aquí Fitzmyer hace dos afirmaciones. En primer lugar, en la literatura judía precristiana nunca se usó el Sal 2 para describir a alguien de acuerdo con la segunda fase de comprensión de este salmo (es decir, como un hombre mesiánico, escatológico e ideal), sino solo de acuerdo con la primera fase (con referencia a un rey humano, davídico, contemporáneo). Segundo, la literatura judía precristiana tampoco estableció una conexión entre la idea de hijo de Dios (hallada en Sal 2:7) y el mesías. En esta segunda afirmación Fitzmyer tiene razón, pues ninguno de los pasajes precristianos aquí considerados se refiere al mesías como hijo de Dios, y no es sino hasta alrededor del año 100 d. C. que se le denomina como “hijo del Altísimo” en 4 Esd 13 (obra judía).

Pero ¿qué se puede decir de la primera afirmación de Fitzmyer? De los once pasajes comentados en este artículo diez eran de la literatura judía, y solo el OrSib 8 era obra cristiana. Como era de esperarse, OrSib 8 considera al ungido del Sal 2

⁶² Fitzmyer, *A Wandering Aramean*, 105.

como el Mesías divino de la tercera fase de la interpretación del salmo.

A la vez, tres de los diez pasajes judíos se pueden eliminar de consideración aquí. La relación entre OrSib 3.652-689 y el Sal 2 es dudosa, y OrSib 3.652-689, Sab 6:1-2 y 4QFlor 1:18-2:2 se refieren a una figura mesiánica de ningún tipo. Llama la atención que estos tres pasajes judíos eran todos precristianos.

De los siete pasajes judíos restantes, todos presentan un mesías escatológico de la segunda etapa del desarrollo mesiánico (como un rey humano, davídico e ideal). Los trataremos ahora en su orden cronológico.

En 1 Hen 46, 48 y 52 (ca. 105-64 a. C.) este hombre es preexistente desde la eternidad pasada y se llama “Hijo del Hombre”. En 1QSa ii:11-13 (de mediados del siglo I a. C.) se le describe como sacerdote-mesías engendrado, con poca información adicional. En SalSI 17 (también de mediados del siglo I a. C.) el mesías es el rey, hijo de David. Estos tres pasajes son claramente anteriores a la era cristiana. Por lo tanto, Fitzmyer se equivoca cuando dice que esta literatura no presenta al mesías como un rey davídico futuro e ideal. Aun el mismo Fitzmyer admite en otro lugar que SalSI 17:21-25 menciona específicamente un mesías davídico, de modo que su afirmación en *A Wandering Aramean* que acabamos de citar era una exageración.⁶³

4 Esdras 13 (100 d. C.) se refiere a una figura mesiánica, quien es hijo del Altísimo, preexistente y preparado para una tarea específica. Más tarde, la literatura judía del *Midrash* Salmo 2 y 92 (ambos antes del año 200 d. C.) y *B Sukkah* 52a (500-600 d. C.) juntos se refieren al rey del Sal 2 como “ungido”, creado, “hijo de David” y uno de dos mesías. Sin embargo, estos textos no son tan importantes para nuestro estudio porque son posteriores al NT, aunque demuestran que la comprensión mesiánica del Sal 2 evidenciada por primera vez en 1 Henoc continuaba en el judaísmo.

Así que, la conclusión a la que se ha llegado en este estudio, de que el Sal 2 llegó a ser conocido en tiempos precristianos por contemplar al mesías escatológicamente, coincide con la

⁶³ Fitzmyer, *The Dead Sea Scrolls*, 106.

conclusión del análisis exhaustivo de Lövestam sobre el uso del Sal 2 en el judaísmo temprano:

En el judaísmo postbíblico [es decir, después de tiempos antiguotestamentarios] este salmo se ha utilizado en descripciones mesiánico-escatológicas, aunque en este sentido no ha desempeñado un papel tan prominente como uno podría haber esperado. Cuando se aborda aquí este uso del salmo, es para ilustrar las ideas que solían estar conectadas con el salmo cuando se aplicaba al Mesías y a la situación escatológica.⁶⁴

Paul Billerbeck concuerda cuando dice que el judaísmo del siglo I a. C. probablemente consideraba el Sal 2 como mesiánico.⁶⁵ Así que, a pesar de la afirmación de Fitzmyer, el Sal 2 se consideraba mesiánico y escatológico ya en los tiempos intertestamentarios. Esta comprensión se halla también en los cuatro pasajes de la literatura judía posterior al NT: 4 Esd 13:25-40 (ca. 100 d. C.), *Midrash* de Salmo 2:1-4 y *Midrash* de Salmo 92:10 (ambos antes del 200 d. C.), y *B Sukkah* 52a (entre el 500 y el 600 d. C.). Estos cuatro pasajes hablan del mesías en un contexto escatológico como el de los pasajes judíos intertestamentarios. Solo una reutilización del Sal 2 fuera del NT presenta al Mesías como divino; se trata de OrSib 8:248, un pasaje cristiano de 175 d. C., que reusa el salmo en un contexto escatológico.

La presentación unificada en la literatura judía de un rey humano escatológico en la segunda etapa del desarrollo de la concepción del mesías, en contraste con la interpretación en el pasaje cristiano, anticipa el estudio de las reutilizaciones del Sal 2 en el NT. Estos reusos serán el tema de los próximos artículos de esta serie.

⁶⁴ Lövestam, *Son and Saviour*, 16.

⁶⁵ Paul Billerbeck, *Die Briefe des Neuen Testaments und die Offenbarung Johannis*, tomo 3 de *Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch*, ed. H. L. Strack y P. Billerbeck (Munich: Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1926), 675.